

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жахонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Рахманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Lutfiya Qodirova,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat boshqaruvi Akademiyasi Guliston

hududiy filiali, PhD, dotsent

lutfiyaqodirova@rambler.ru

ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй)

For citation: Lutfiya Kodirova. UZBEK WOMEN IN THE EYES OF WESTERN PHOTOGRAPHERS (1946-1991 yy). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.18-28

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658125>**ANNOTATSIYA**

Мақолада Совет Иттифоқининг Ғарб мамлакатларида ўзининг визуал образини яратиш борасидаги амалга оширган ҳаракати таҳлил қилинган. Бунда ушбу йўналишда муҳим тарғибот воситаларидан бири сифатида хизмат қилган фотосуратларга, хусусан 1946-1991 йиллар мобайнида хорижлик фотосуратчиларнинг Совет Иттифоқига ташрифи давомида олинган ўзбек аёлларининг суратларига эътибор қаратилган. Совет тарғиботида ўзбек аёлларнинг визуал образи алоҳида ўрин тутган, чунки янги ахлоқ меъёрлари, оила ва жамиятдаги янги роллар белгилаб берилган аёллар совет давлатида содир бўлаётган ижтимоий ўзгаришларнинг яққол тимсоли эди.

Kalit so‘zlar: Фотосуратлар, визуал образ, тарғибот, “Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар совет жамиятлари иттифоқи” (ССОД), Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар қилувчи Ўзбекистон жамияти, ўзбек аёлларининг образи.

Лутфия Кодирова,

Академия государственного управления

при Президенте Республики Узбекистан

PhD, доцент. lutfiyaqodirova@rambler.ru

УЗБЕКСИЕ ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ ЗАПАДНЫХ ФОТОГРАФОВ (1946-1991 гг)**АННОТАЦИЯ**

В статье анализируются усилия Советского Союза по созданию своего визуального образа в странах Запада. В связи с этим внимание акцентируется на фотографиях, служивших одним из важных средств пропаганды, в частности, на фотографиях узбекских женщин, сделанных во время визита иностранных фотографов в Советский Союз в 1946-1991 годах. В советской пропаганде визуальный образ узбекской женщины занимал особое место, поскольку женщины, которым были предписаны новые моральные нормы, другие

стандарты поведения и новые роли в семье и обществе были ярким символом социальных перемен, происходящих в советском государстве.

Ключевые слова: Фотографии, визуальный образ, пропаганда, «Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами» (ССОД), Узбекская общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, образ узбекских женщин.

Lutfiya Kodirova,

Academy of Public Administration under
the President of the Republic of Uzbekistan

PhD, Associate Professor

UZBEK WOMEN IN THE EYES OF WESTERN PHOTOGRAPHERS (1946-1991 yу)

ABSTRACT

The article analyzes the efforts of the Soviet Union to create its visual image in Western countries. In this regard, attention is focused on photographs that served as one of the important means of propaganda, in particular, on photographs of Uzbek women taken during the visit of foreign photographers to the Soviet Union in 1946-1991. In Soviet propaganda, the visual image of the Uzbek woman occupied a special place, since women, who were prescribed new moral norms, other standards of behavior and new roles in the family and society, were a vivid symbol of the social changes taking place in the Soviet state.

Index Terms: Photographs, visual image, propaganda, «All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries» (VOKS), Uzbek Society for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries, image of Uzbek women.

1. Долзарблиги:

Барча давлатлар қатори Совет Иттифоқи ҳам ўзининг ижобий имиджини мамлакат овозини жаҳон миқёсида янграшини таъминловчи, унинг ғоялари эътиборга молик эканлигини ифодаловчи стратегик ресурс, салмоқли рақобат устунлиги сифатида баҳолаган. Ушбу имидж мамлакатни нафақат ташқи мақсадли аудитория учун, балким ўз фуқаролари учун ҳам жозибали кўрсатишга хизмат қилиши лозим бўлган. Шу сабабдан, мамлакатнинг хориждаги имиджи, шу жумладан унинг визуал образини яратишга алоҳида эътибор қаратилган.

Жаҳон цивилизацияси тарихида илк бор “янги жамият”, “янги совет кишиси” ни яратишни мақсад қилган совет ҳукумати визуал образлардан мафкуравий тарғибот воситаси, оммага таъсир этишининг самарали механизмларидан бири сифатида фойдаланган. Бу борада аёлларнинг визуал образи алоҳида ўрин тутган, чунки янги ахлоқ меъёрлари, оила ва жамиятдаги янги роллар белгилаб берилган аёллар совет давлатида содир бўлган ва бўлаётган ижтимоий ўзгаришларнинг яққол тимсоли эди. Совет аёлларининг визуал образини яратишда, айниқса, ахборот узатишининг универсал воситаси саналган ҳамда тил, ижтимоий ва маданий тўсиқлардан холи бўлган фотосуратлар муҳим рол ўйнаган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада қиёсий-мантикий метод, тадқиқотларга визуал воситаларни жалб этишни назарда тутувчи визуал методлар ҳамда тарихийлик, изчиллик, ҳаққонийлик тамойиллари қўлланилган.

Ўзбек аёллари тарихини ўрганишда визуал манбалардан фойдаланиш масаласини таҳлил қилишга бағишланган алоҳида тадқиқотлар мавжуд эмас. Ўзбекистон тарихини тадқиқ этишда визуал манбалардан фойдаланиш масалаларини ўрганишга бағишланган тадқиқотлардан Ф.М. Шамаева, Н.В. Мандральская, С.Б. Шодмонова, М.С. Исакованинг ишларини кўрсатиш мумкин [1].

3. Тадқиқот натижалари:

Совет ҳукумати ғарбда СССР ҳақида мавжуд бўлган “афсона”ларни йўққа чиқариш ва кенг аудиторияни қамраб олиш мақсадида ўзига мақбул бўлган чет эл фуқароларига мамлакатга киришга рухсат берган. СССРда ташқи туризм “ташқи сиёсат тарғиботининг ўз харажатларини ўзи қоплайдиган канали” дан бошқа нарса эмас эди [2].

1925 йилда “СССР жамоатчилигини чет мамлакатларнинг маданий ютуқлари билан таништириш ва чет элда СССР халқларининг маданиятини оммалаштириш, СССР ва бошқа мамлакатлар халқлари ўртасида дўстлик ва ўзаро ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш” мақсадида Бутуниттифоқ чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар жамияти (ВОКС) ташкил этилади [3]. Ушбу жамиятнинг вазифалари қуйидагилардан иборат эди: чет эл ташкилотлари, босма органлари ва хусусий кишилар билан алоқалар ўрнатиш, янги дўстлик жамиятлари халқаро тармоғини бошқариш, кўргазмалар ташкил этиш, муҳим совет кишиларининг чет эл сафарларини уюштириш ва х.к.[4].

Кенгроқ маънода ВОКС нинг вазифаси матбуот ҳамда барча қизиққан шахсларни СССР ҳақидаги ахборот билан таъминлаш орқали совет жамияти ва маданиятининг ижобий образини шакллантириш эди. Шу билан биргаликда ушбу жамият чет эллик меҳмонларни қабул қилиш ва кузатиб бориш, тегишли совет муассасалари, ташкилотларини чет элда нашр этилган материаллар билан таъминлаш, чет эллик олимлар ва маданият арбобларининг мамлакатда узоқроқ муддат бўлишини ташкил этиш билан шуғулланган. 1955 йилда ушбу тузилма “Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар совет жамиятлари иттифоқи” (ССОД) сифатида қайта ташкил этилган [5].

Америкалик тадқиқотчи П. Холландер Совет Иттифоқида хорижликларга нисбатан қўлланиладиган “меҳмондўстлик техникаси” нинг иккита асосий таркибий қисмини кўрсатиб ўтган: биринчидан, “меҳмон учун мезбонлар ва улар ташриф буюрган мамлакатга нисбатан салбий ҳис-туйғуларни бошдан кечириш ва ифода этиш, шунингдек, уларни танқид қилиш психологик жиҳатдан жуда қийин бўлишини таъминлайдиган” даражада мулозамат кўрсатиш; иккинчидан, “ҳақиқатни танлаб намойиш этиш”, яъни фақат сайёҳларда ёқимли саёҳат ҳақида ёқимли таассурот қолдирадиган нарсаларни намойиш этиш [6].

Совет ҳукумати чет элда ўзининг ижобий визуал образини яратишга ҳам алоҳида аҳамият қаратган: туристларнинг суратга олиши ва мамлакатга хорижий фотосуратчиларнинг келиши қатъий тартибга солинган. Сайёҳларга берилган кўрсатмада бир киши мамлакатга божсиз фақат битта фотоаппарат ва камерани олиб кириш мумкинлиги қайд этилган. СССР ҳудудида суратга олишни фақат шахсий (нотижорат) мақсадларда амалга ошириш мумкин бўлган.

Чет элликлар фабрика, завод, темир йўл иншоотлари, аэродром, кемаларнинг тўхташ жойи ва бошқа стратегик аҳамиятга эга объектлардан бошқа ҳамма нарсани суратга олишга рухсат этилган. Бироқ, олинган фильмлар ва суратларни фақатгина тайёр ҳолда олиб чиқиш мумкин эди, негативларни олиб чиқиш эса таъқиқланган. Кўрсатмага кўра, суратлар сайёҳдан буюртма олингандан сўнг 24 соат ичида чиқариб берилган [7].

Сталин вафотидан сўнг бошланган “илиқлик” даврида бу ҳолат ўзгарди: 1955 йилнинг 14 июлида КПСС МК Президиуми “Чет элликлар туризмга ва фотоаппарат олиб киришга рухсат бериш ҳақида”ги қарори қабул қилинди [8].

Урушдан кейинги даврда Совет Иттифоқида расман суратга олиш ишларини олиб боришга муваффақ бўлган илк фотосуратчилар дунёдаги биринчи фотоагентлик “Magnum Photos” нинг асосчилари, машҳур фотосуратчилар Роберт Капа (1913-1954) ҳамда Анри Картье-Брессонлар (1908-2004) эди. Роберт Капа 1947 йилда ёзувчи Джон Стейнбек билан биргаликда Иттифоққа ташриф буюрган ва бир неча ой давомида совет кишиларининг кундалик ҳаёти ҳақида маълумот тўплаган. Бу ташриф чоғида улар Ўзбекистонда бўлмаган.

А. Картье-Брессон 1954 йилнинг июль-сентябрь ойлари давомида Совет Иттифоқи бўйлаб 9300 миля масофани босиб ўтган ҳамда ушбу саёҳати давомида Ўзбекистонга ташриф буюрган. Унинг саёҳат давомида тайёрлаган фоторепортажи “LIFE” журналининг 1955 йилнинг 17 ва 31 январь сонларида [9] ҳамда “Paris Match” журналининг 1955 йилги 304 ва 305 сонларида [10] чоп этилган. Ўзбекистонда олинган суратларни “LIFE” журналида чоп

этилган репортажнинг иккинчи қисмида кўриш мумкин. Шунингдек, ушбу суратлар “Москва Анри Картье-Брессон нигоҳида” ва “Москва халқи” деб ном олган китоблардан ҳам ўрин олган [11].

Нима учун ҳар ўзи ҳақида чет элга бериладиган ҳар қандай ахборотни қатъий назорат қилган совет ҳукумати ўз сўзига эга бўлган, нуфузли халқаро фотосуратчига мамлакатга киришга рухсат берган? Гап шундаки, Анри Картье-Брессон ҳеч қачон коммунистик партия аъзоси бўлмаган бўлса-да, 1930-йилларда бир муддат “Ce Soir” коммунистик газетасида фаолият юритган, уруш йилларида Француз қаршилиқ ҳаракатидаги иштироки ҳамда сўл қарашлари билан машҳур бўлган. Бундан ташқари уни фотосуратчи сифатида ҳар доим оддий одамлар қизиқтирган. Айни шу омиллар унинг Совет Иттифоқида кириш учун рухсат олишига сабаб бўлган, дейиш мумкин.

Картье-Брессоннинг фотосуратларига келтирилган изоҳда “Охирги 37 йил ичида ишончли тарзда махфийлик пардаси ортига беркитилган ва биз фақат тарғибот кадрлари орқали билган бу инсонлар биринчи марта бизга оддий ҳаётларида қандай бўлса, шу ҳолатда намоён бўлдилар”, дейилган. Ҳақиқатда эса ушбу фотосуратлар ҳар доим ҳам асл ҳаётни тўлиғича акс эттирмаган. СССР га ташриф буюрган ҳар бир киши сингари, фотосуратчилар ҳам доимий назорат остида бўлишган.

Улар ВОКС нинг махсус бўлими томонидан ишлаб чиқилган йўналишлар ва намунали корхоналар бўйлаб олиб юрилган. Шу мақсадда одатда сайёҳлар ташриф буюрадиган йирик шаҳарларда саноат корхонаси, пионерлар саройи, маданият саройи, мактаб, болалар боғчаси, ясли, касалхона, поликлиника, спорт майдони каби бир қатор объектлар махсус тайёрланган. Сайёҳларга улар оддий объект сифатида намоёиш этилса-да, ҳақиқатда улар энг яхшилари бўлган. Шаҳардан ташқаридаги саёҳатлар учун эса қандайдир намунавий савхоз ёки колхоз, шунингдек, пионер лагерлари белгиланган.

Жумладан, Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар қилувчи Ўзбекистон жамиятининг 1958 йилда юртимизга ташриф буюрган чет эл делегацияларига оид материалларидан кўриш мумкинки, меҳмонлар олиб борилган объектлар рўйхатидан музейлар, А.Навоий номидаги опера ва балет театри, Муқимий театри, Пахтакор стадиони, истироҳат боғлари каби маданий-маърифий муассасалардан ташқари Пионерлар уйи, Тошкентдаги чет тилларини ўқитишга ихтисослашган мактаблар, Сталин номидаги Тошкент тўқимачилик комбинати, Тошкент қишлоқ хўжалик машиналари заводи, Тошкент вилояти Янгийўл туманининг Ленин, Сталин ҳамда Свердлов номидаги колхозлари, Оржоникидзе районининг Қизил Ўзбекистон колхозси, Калинин районидаги Ворошилов номли колхозларга ўрин олган. Шарқ мамлакатларидан келган меҳмонлар борадиган жойлар рўйхатига Фанлар Академиясининг Шарқшунослик институти ҳамда Ўрта осие ва Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси киритилган [12].

Фотосуратчиларнинг ҳар бирига алоҳида гид ва таржимон тайинланган [13]. Уларнинг вазифаларига фотосуратчилар камерасининг объективи нимага қаратилганлигини назорат қилиш ҳам кирган. Агар уларнинг назорати етарли бўлмаса, кўчаларда суратга олишга милиция ходимлари тўсқинлик қилган.

Шунга қарамасдан, ушбу фотосуратлар ўша давр ҳаётини тасаввур қилиш учун бекиёс манба саналади. Улар ғарб аудиторияси учун Совет Иттифоқининг инсоний қиёфасини яратиб, у ҳақида ижобий имидж яратишга катта таъсир кўрсатган.

А. Картье-Брессоннинг фотосуратларида ўзбек аёллари ҳам ўз аксини топган. “LIFE” журналида чоп этилган суратларга берилган изохда ўзбек кизлари узун сочларини ўриб юришлари, турмушга чиққанлар эса иккита ўрим билан юриши алоҳида қайд этилган. “Руслар халқ рақслари ва маҳаллий тилдаги театр каби урф-одатларга тоқат қилсалар-да, улар ўзбекларнинг ўзига хослигини беркитишга ҳаракат қилишади. Амалда уларни араб алифбоси ўрнида рус тилида ёзишга мажбур қилиб, ўзбек миллий маданиятини қайта йўналтирган. Улар 10 000 дан ортиқ масжидларни вайрон қилган, мусулмонларга ўз маросимларини ўтказишни таъқиқлаган бўлса-да, кўп йиллар давомида советлар ислом динига сезиларли даражада путур етказишга муваффақ бўлмаган. Ҳукуматнинг норозилигига қарамасдан, айрим ўзбек аёллари ҳануз паранжи кийиб юришади, кўпхотинлилик ва болалар ўртасидаги никоҳ амалиёти сақланиб қолган”, деб маълумот беради фотосуратчи [14].

Ўзбек аёллари А. Картье-Брессоннинг фотосуратларида [15]

1972 ва 1973 йилларда А. Картье-Брессон янги китоб устида ишлаш учун яна Совет Иттифоқига йўл олган: “Биринчи сафаримдан ўн тўққиз йил ўтгач, мен яна СССР га ташриф буюришни хоҳладим. Меросийлик ипини тутиб қолишга уриниб, мамлакатни унинг ўзи билан таққослаш, фарқларни кузатишдан кўра кизикроқ нарса йўқ” [16]. Аслида фотосуратчининг иккита сафар давридаги суратлар ўртасида муҳим фарқни кузатиш мумкин. Унинг 1972-73 йилларда олинган фотосуратларида инсонлар ёлғиз ва ташвишли акс этган. А. Картье-Брессоннинг 1972-73 йилларда олган суратлари унинг Франция, Буюк Британия, Германия, Швецияда нашр этилган “Россия ҳақида” деб номланган китобидан ўрин олган [17].

1972 йилги саёҳати даврида фотосуратчи Ўзбекистоннинг Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида ҳам бўлган. Афсуски, бугунги кунда А. Картье-Брессон томонидан Ўзбекистонда олинган суратларни тўлиқ ўрганиш бир оз қийинчилик туғдиради. Сабаби, улар Magnum Photos фотоагентлиги сайтининг архивида сақланади ва улардан расман рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар фойдаланиши мумкин [18].

Француз олими, тарихчи ва Франция Коммунистик партияси аъзоси Жак Дюпакье (1922–2010) 1956, 1964, 1976 йилларда Совет Иттифоқига кўп марта ташриф буюрган ва бошқа жойлар қаторида 1956 йилда Ўзбекистонда ҳам бўлган.

Франция ижтимоий фанлар институти директори Жак Дюпакъе кейинчалик интервью чоғида ўз сафарини қуйидагича ёдга олган: “...Москвада бўлган бир неча кундан кейин биз Ўзбекистон пойтахти Тошкентга учдик. ... Мен шаҳар бўйлаб кўп сайр қилдим, аёллар паранжига ўранган бозорни кўрдим, масжидни зиёрат қилдим, расмий шахслар билан учрашдим, уларнинг ҳар бирига рус киши ҳамроҳлик қилди. Уларни биздан кўра кўпроқ назорат қилишаётгандек туюлди”[19]. Жак Дюпакъе томонидан олинган суратларда ўзбек аёлларнинг миллий либослари, турмуш тарзи ва машғулоти ўз аксини топган.

Ўзбек аёллари Жак Дюпакъе фотосуратларида [20]

1956 йилда “Бугун биз ўз кўзимиз билан кўрган Россия” деб номланган ҳужжатли фильмни суратга олиш учун СССР га ташриф буюрган халқаро гуруҳ таркибида Ғарбий германиялик фотосуратчи Петер Бок-Шредер (1913-2001) ҳам бўлган. Бир йил давомида Совет Иттифоқини кезиб чиққан фотосуратчи совет кишиларининг кундалик ҳаётини акс эттирувчи юзлаб суратларни олган. Ғарбий Берлинга кетиш арафасида Бок-Шредер плёнкаларнинг аксариятини устки кийимининг этагига тикади ва шу тарзда ўз ишини Россиядан Ғарбий Берлинга олиб кетади. Ушбу суратлар орасида Ўзбекистонда туширилганлари ҳам бўлиб, П. Бок-Шредер фондининг сайтида бу суратлар Арманистонда олинган, деб хато кўрсатилган [21]. Ушбу сайтдан олинган пастдаги суратда ўзбек тилида ёзилган ёзувларни бемалол ўқиш мумкин.

1958 йилда Американинг “LIFE” журнали фотомухбири Говард Сочурек СССРни бошдан-оёқ кезиб чиқади ва катта фотообзор тайёрлайди [22]. Суратларнинг бир қисми Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистонда олинган. Ушбу ноёб суратларда ўзбек халқининг камтар, ҳатто айтиш мумкинки, камбағал ҳаёти мафкуравий қолипларсиз, ёрқин тарзда намоиш этилган. Совет газета ва журналларидан ўрин олган атлас либосли, қулай дала

шийпонларида дам олаётган бахтиёр теримчи аёллар тасвиридан фарқли равишда, Г.Сочурекнинг суратларида ўзбек аёлларининг пахта далаларидаги ҳеч қандай қулай шароитларга эга бўлмаган, оғир меҳнати акс этганлигини кўриш мумкин.

Г.Сочурекнинг суратларида далада оғир меҳнат билан банд бўлган ўзбек аёлларини кўриш мумкин [23].

1978 йилда Ўзбекистон ССРга келган словакиялик фотосуратчи Карол Каллай совет фотосуратчиларининг суратларига ўхшамайдиган юзлаб қизиқарли лавҳаларни кадрга муҳрлаган [24]. К.Каллай туширган суратларда ҳам ўзбек аёлларининг миллий қиёфаси ўз аксини топган.

“National Geographic”нинг машҳур фотосураткаши Дин Конгер 1966-1990 йиллар мобайнида СССРга 30 мартага яқин келган ва барча ўн бешта республикада бўлган. У совет

халқининг ҳаётини ичкаридан кўрган ва сиёсий масалаларга тегмасдан, фотосуратлар ёрдамида ғарб ўқувчиларига Совет Иттифоқидаги ҳаёт ҳақида ҳикоя қилиб берган.

National Geographic жамияти 1977 йилда Дин Конгер томонидан олинган суратларни “Россия бўйлаб саёҳат, Совет Иттифоқи бугун” номи остида нашр этган [25]. Китобдаги матнлари муаллифи Барт Макдауэлл. Китобдан Марказий Осиё республикалари учун алоҳида ўрин ажратилган.

Китобдан ўрин олган ўзбек аёлларининг суратлари асосан миллий ўзига хосликни акс эттиришга қаратилган. Жумладан, китоб муаллифлари ўзбек қизлари қошларини туташтириб бўяшларига аҳамият қаратишган: “Қуёш ёрқин бўлгани учунми?”, - сўрадим мен. “Гўзаллик учун”, жавоб берди бизнинг бу каби айёрликка ҳожати бўлмаган қорақўз экскурсоводимиз Майя Аҳмаджонова” [26].

Ошқоралик даврида барча соҳаларда бўлгани каби, мамлакатнинг визуал образини яратишда ҳам катта ўзгаришлар содир бўлди. 1987 йилда уч йиллик музокаралардан сўнг, америкалик фотомухбир Рик Смолан ҳамда “В. Коллинз ва К” нашриётининг Нью-Йорк филиали президенти Дэвид Коэн ташаббуси билан “Новости” матбуот агентлиги билан ҳамкорликда “Совет Иттифоқи ҳаётдан бир кун” лойиҳаси амалга оширилади. Бунга қадар бу каби лойиҳалар Австралия, Канада, Гавайи, Япония, АҚШ каби бешта ҳудудда амалга оширилган.

15 май куни 50 та совет ва 50 та чет фотожурналистлар ўн бешта республиканинг 83 та шаҳри бўйлаб бир кун давомида суратга олиш ишларини олиб борадилар. Бундай кенг кўламли лойиҳа натижасида 127 000 дан ортиқ кадрлар суратга олинади [27]. Биринчи марта суратларнинг мамлакатдан чиқарилган ҳолда эмас, негативларда олиб чиқиб кетилишига розилик билдирилган. Танлаб олинган 250 та фотосурат “Совет Иттифоқи ҳаётдан бир кун” номи билан 540 000 нусхада чоп этилган [28].

Лойиҳа доирасида Ўзбекистонга чет эллик фотосуратчилардан – Франк Фоурнер, Герд Людвиг, Питер Тёрнли, Эндру Ставицкий ҳамда совет фотосуратчиларидан – Владимир Первенцевлар ташриф буюришган. Уларга суратга олиш таъқиқланган объектлар хусусида тегишли кўрсатма берилган ва ҳар бирига “Новости” матбуот агентлигидан таржимон ва ассистент бириктирилган [29]. Шунга қарамасдан, фотосуратчилар Совет Иттифоқида шу вақтга қадар мисли кўрилмаган суратга олиш эркинлигига эга бўлишган.

Америкалик фотожурналист Питер Тёрнлининг “Совет Иттифоқи ҳаётидан бир кун” лойиҳаси доирасида Ўзбекистонга ташрифи чоғида олган фотосуратларини унинг шахсий сайтида ҳам кўриш мумкин [30].

Бухоро, 1987. П.Терли.

“Magnum” фотоагентлигининг фотосуратчиси, бельгиялик Карл де Кейзер 1988 йил августидан 1989 йил августигача бўлган вақт мобайнида ўн икки мартаба Совет Иттифоқига, шу жумладан Ўзбекистонга ташриф буюрган. Унинг саёхатлари даврида олинган фотосуратлар “Homo Sovieticus” деб номланган китобга киритилган [31].

Ўзбек оиласи Карл де Кейзер объектида

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, агар совет фотосуратчилари туширган суратларда аксарият ҳолларда Иттифокнинг бўрттирилган қиёфаси: серғайрат ишчилар ва деҳқонлар, кўчалардаги шодон хотин-қизлар, улуғвор меъморчилик ва ҳ.к. акс эттирилган бўлса, чет эл фотосуратчиларининг суратларида СССР ўзгача нигоҳ орқали акс этган.

Таъкидлаб ўтиш лозимки айрим фотомухбирлар чет эл мамлакатларида Совет Иттифоқи ҳақида мафкуравий кураш туфайли, айниқса совуқ уруш даврида шаклланган

стереотиплар асосида бир томонлама ёндашган. Бироқ, кўпчилик фотосуратчилар ушбу ёпик давлатни стереотиплар ва ғарбда шаклланган қолипларга мослашмасдан, асл ҳолича кўрсатишга интилишган. Уларнинг ўз суратларида Совет мамлакатадаги ҳаётнинг объектив тасвирини етказишга хизмат қилган. Бевосита саёҳат тажрибаси: маданий бойликлар билан танишиш, мамлакат фуқароларининг ҳаётини кузатиш, улар билан шахсий суҳбат чет эллик фотосуратчилар, фотомухбирларнинг қарашларига ўз таъсирини ўтказган.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Шамаева Ф.М. Кинофотодокументы как источник истории КПСС (на материалах Узбекистана. 1917-1937 г.г.). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. –Ташкент, 1975. – 26 с.; Мандральская Н.В. Запечатленные образы войны (фото- и фоноисточники об Узбекистане в годы Великой Отечественной войны). – Ташкент: Узбекистан, 1987. – 222 с.; Исакова М.С. История центрального государственного архива кинофотофонодокументов и его деятельность по созданию фондов истории культуры Узбекистана. Дисс. док. ист. наук. – Ташкент, 2004. – 170 с.; Шадманова С. Визуал тадқиқотларда рақамли технологиялардан фойдаланиш масалалари // Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана. – 2022. – №1(01). – Б. 39–49;
2. Касаткин В.Ф. Основные проблемы развития иностранного туризма в СССР. Автореф. дис. ... канд.экон. наук. – М., 1975. – С.11.
3. Бу ҳақида қаранг: Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921–1941. – М.: Новое литературное обозрение, 2015.
4. Правда. – 1925.14 август.
5. Материалы к 60-летию Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами / сост. Э.Г. Араслы и др. – Москва: Мысль, 1985. – С. 127.
6. Холландер П. Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе. 1928- 1978). – СПб.: Лань, 2001. – С.75.
7. Советское зазеркалье. Иностраный туризм в СССР в 1930-1980-е годы: Учеб. пособие. – М.: Форум, 2007. – С.19.
8. Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – С. 316.
9. Travel in the U.S.S.R. // LIFE. – Januari 17, 31 1955.
10. Le peuple russe // Paris Match. – 1955. – №304,305.
11. Cartier-Bresson H. Moscou: Vu par Henry Cartier-Bresson. – Paris: Robert Delpire, 1955. – 198 p; Cartier-Bresson H. The people of Moscow. – New York: Simon and Schuster, 1955. – 78 p.
12. ЎзМА. Р-2661-фонд, 1-рўйхат, 49-йифмажилд.
13. Бу ҳақида батафсил қаранг: S. Fitzpatrick. Foreigners Observed: Moscow Visitors in the 1930s under the Gaze of Their Soviet Guides // Russian History. – Vol. 35. – №1/2. – PP. 215–234; Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921–1941. – М.: Новолитературноеобозрение, 2015.
14. Travel in the U.S.S.R. // LIFE. –Januari 17. 1955. – P.89.
15. 1954. Советский Союз по Картье-Брессону. Часть 5. От Москвы до Узбекистана. Электрон ресурс: <https://humus.livejournal.com> (мурожаат санаси: 21.03.2024)
16. Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Пер. с фран. Г.Соловьевой. – СПб., М.: Лимбус Пресс: Издательство К.Тублина, 2008. – С.30.
17. Cartier-Bresson H. A propos de l'URSS. – Raris: Chene, 1973; Sowjettmiou, photographische Notizen von Henri Cartier-Bresson. – Lucerne: Frankfurt: C.J.Bucher, 1973; Cartier-Bresson H. About Russia. – New York: Viking Press, 1974; Cartier-Bresson H. About Russia. – London: Thames&Hudson, 1974.

18. “Magnum Pfotos” фотоагентлигининг расмий сайти: <https://pro.magnumphotos.com> ва <https://www.magnumphotos.com>
19. Французский турист в Узбекистане 1956 года . Электрон ресурс: <https://ccsr-foto.livejournal.com/489285.html>. (мурожаат санаси: 19.03.2024)
20. Электрон ресурс: <http://iconotheque-russe.ehess.fr/fonds/>; <https://statehistory.ru/835/Uzbekistan-v-1956-g--glazami-frantsuzskogo-turista-online/>(мурожаат санаси: 19.03.2024)
21. Электрон ресурс: <https://bock-schroeder.com/cotton-production-in-armenia>(мурожаат санаси: 19.03.2024)
22. Russia’s remote lands // LIFE. – June 13. 1960. – P.83-91; Januari17. 1955. – P.74-84.
23. Электрон ресурс: <https://www.life.com/photographer/howard-sochurek/>(мурожаат санаси: 24.03.2024)
24. Электрон ресурс: <https://www.karolkallay.sk> (мурожаат санаси: 24.03.2024)
25. McDowell B. Journey Across Russia, The Soviet Union Today. Photographed by Dean Conger. – Washington, D.C: National Geographic Society, 1977. – 367 p.
26. McDowell B. Journey Across Russia, The Soviet Union Today. Photographed by Dean Conger. – Washington, D.C: National Geographic Society, 1977. – P. 281.
27. Бу ҳақида тўлиқ қаранг: Один день из жизни Советского Союза. Электрон ресурс: https://russpressphoto.ru/a_day_in_the_life_of_the_ussr (мурожаат санаси: 20.03.2024)
28. A Day in the Life of the Soviet Union. – New York: Collins Publishers, 1987. – 236 p.
29. A Day in the Life of the Soviet Union. – New York: Collins Publishers, 1987. – С.228.
30. Электрон ресурс: <https://www.peteturnley.com/moments-of-the-human-condition>(мурожаат санаси: 23.03.2024)
31. Carl de Keyzer. Homo Sovieticus. – Amsterdam: Focus Press, 1989. – 116 p; <https://www.carldekeyzer.com/homo-sovieticus-ussr-1989-cccp>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000